

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UO'K: 631.412

QUYI AMUDARYO SUG'ORILADIGAN O'TLOQI-ALLYUVIAL TUPROQLARINING
AGROFIZIKAVIY XOSSALARI VA ULARNI YAXSHILASH USILLARI

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Xojasov M., Sultanova.N., Nurullayeva.M., Kerimbayeva.T.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'tloqi-allyuvial sho'rlangan tuproqlarning fizikaviy xossalari o'rganish bo'yicha keltirilgan bo'lib, sho'rlangan tuproqlarning solishtirma og'irligi holati aniqlanganligi va ularning asosiy parametrlari berilgan.

Kalit so'zlar: O'tloqi-allyuvial, tuproq, fizik holati, sho'rlangan, solishtirma og'irligi, hajm og'irligi, g'ovakligi.

Аннотация: В данной статье представлены физические свойства лугово-аллювиальных засоленных почв по исследованиям, даны данные об определении удельного веса засоленных почв и их основных параметров.

Ключевые слова: Лугово-аллювиальные, почвы, физическое состояние, засоление, удельный вес, объемная масса, пористость.

Abstract: This article presents the physical properties of meadow-alluvial saline soils according to research, provides data on the determination of the specific gravity of saline soils and their main parameters.

Keywords: Alluvial meadow, soil, physical condition, saline, specific gravity, bulk density, porosity.

Kirish. Jahonda iqlimning o'zgarishi, haroratning keskin ko'tarilishi natijasida qurg'oqchilikning kelib chiqishi sho'rlangan tuproqlar maydonining oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda bevosita ta'kidlash joizki, sho'rlangan tuproqlarni diagnostika qilish va sho'rlanganlik darajasini baholash masalalari olib borilgan tadqiqotlarning uzoq tarixiga qaramay, hali ham kamligicha qolmoqda. Qaysiki, "...Global xarita ma'lumotlariga ko'ra, yer sharida 833 million gektardan ortiq sho'rlangan tuproqlar mavjud (sayyora hududining 8,7 foizi). Ularning aksariyati Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasining qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarida joylashgan. Shu bilan birga, xaritada barcha qit'alardagi sug'oriladigan tuproqlarning 20-50 foizi haddan tashqari sho'rlanganligi ko'rsatilgan, bu esa butun dunyo bo'ylab 1,5 milliarddan ortiq

insonlarning tuproq degradatsiyasi tufayli oziq-ovqat yetishtirishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganini ko'rsatadi. degradatsiyasiga va ularning qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqishiga sabab bo'ladi.

O'z navbatida, respublikamizda sug'oriladigan tuproqlarning unumdorlik ko'rsatkichlarini pasayishiga olib keluvchi sabablarni aniqlash, salbiy jarayonlarni oldini olish, tuproqlarni muhofaza qilish va unumdorligini oshirish bo'yicha tegishli tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Respublikasida yuzaga kelgan og'ir ekologik vaziyat tabiiy resurslarning, jumladan, tuproqlar meliorativ holatining yomonlashishiga va oqibatda tuproqning sifat ko'rsatkichlarini - unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda. Bunday paytda tuproqning agrofizik xossalarini

va unda sodir bo'ladigan fizik jarayonlarni kompleks o'rganish sho'rlangan tuproqlarning meliorativ holati haqida to'liq va asosli ma'lumotlarni beradi. Shuningdek, tuproqning agrofizikaviy xususiyatlarini o'rganish, uning genetik xususiyatlarini yanada to'g'ri baholash va shu asosda tuproq unumdorligini oshirish uchun zarur bo'lgan eng to'g'ri agroteknik va meliorativ tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Bu borada, tuproqning mexanik tarkibi uning unumdorligini baholashda, tuproqning meliorativ holatini yaxshilash uchun mo'ljallangan tadbirlar tizimini ishlab chiqishda, o'simliklarni normal sharoitda o'sib rivojlanishi uchun, shuningdek qishloq xo'jaligi yerlaridan barqaror foydalanishda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqotning obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida tarqalgan

turli darajada sho'rlangan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlar olingan.

Tajribalarda tahlillar "Теории и методы физики почв", "Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель" uslubiy qo'llanmalari va O'zPITI da qo'llaniladigan usullar bo'yicha amalga oshirildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Tuproqning xossa-xususiyatlari ko'p jihatdan uning qattiq, suyuq, gazsimon va tirik fazalarining tarkibi, nisbati, o'zaro ta'siri va dinamikasi bilan belgilanadi. Bu borada tuproqning umumiy fizik va suv-fizik xususiyatlari alohida o'rin tutadi. Ushbu xususiyatlarga tuproqning hajm og'irligi, solishtirma og'irligi, umumiy g'ovakligi, namligi kabilar kiradi. Ta'kidlab o'tish joizki, tuproqning bu kabi xususiyatlari tuproq hosil bo'lish jarayonining tabiatiga, tuproq unumdorligiga va qishloq xo'jaligi o'simliklarining o'sib rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

O'tloqi-allyuvial tuproqlarning umumiy fizik xossalari

1-jadval

Kesma raqami, tuproq va massiv nomi	Qatlam chuqurligi, sm	Hajm og'irligi, g/sm ³	Solishtirma og'irlik, g/sm ³	Umumiy g'ovaklik, %
Kesma-1. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, QQDITI xo'jaligi	0-30	1,27	2,62	51,5
	30-59	1,33	2,64	49,6
	59-90	1,40	2,66	47,4
	90-112	1,41	2,70	47,8
	112-154	1,44	2,73	47,3
	HCP ₀₅	0,02	0,04	
	Sx %	1,57	1,31	
Kesma-2. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, QQDITI xo'jaligi	0-30	1,29	2,62	50,8
	30-42	1,37	2,66	48,5
	42-56	1,37	2,66	48,5
	56-75	1,40	2,68	47,8
	75-92	1,41	2,70	47,8
	92-133	1,47	2,70	45,6
	HCP ₀₅	0,04	0,04	
Sx %	2,79	1,39		
Kesma-4. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Baxytli massivi	0-27	1,31	2,65	50,6
	27-48	1,36	2,66	48,9
	48-70	1,42	2,71	47,6
	70-77	1,43	2,71	47,2
	77-88	1,45	2,70	46,3

	88-95	1,47	2,72	46,0
	95-146	1,46	2,72	46,3
	HCP ₀₅	0,02	0,04	
	Sx %	1,37	1,45	

Tabiiyki, bu ko'rsatkichning keskin oshishi o'simliklarning o'sishi uchun noqulay sharoit tug'diradi. Tuproqning hajm og'irligi nafaqat uning mineralogik va mexanik tarkibiga, organik moddalar miqdoriga, balki uning tuzilishiga ham bog'liqdir.

Kam gumusli va strukturasi tuproqlar gumusga boy va strukturali tuproqlarga nisbatan yuqori zichlikka ega bo'ladi. Shuningdek, tuproq zichligi qiymatining ortishi tuproq unumdorligida katta ahamiyatga ega bo'lgan suv-havo rejimida noqulay sharoitlarni yuzaga keltiradi. Shu bois, tuproqning suv, havo va issiqlik rejimlari, undagi gumus miqdori,

solishtirma og'irlik qiymati, o'simliklar ildizining rivojlanishi va hosildorligi tuproqning hajm og'irligi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi.

Xulosa. Umuman olganda, tuproqning fizik holatini belgilovchi parametrlar hudud tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilash maqsadida ishlov berish turlarini tanlash, agromeliorativ tadbirlarni belgilash imkonini beradi, shuningdek o'g'it va boshqa meliorantlar orqali tarkibini oziqa elementlari va organika bilan boyitishda kuzatilishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchan qiymatlar sifatida ko'rib chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кауричев И. С. Почвоведение / И.С.Кауричев, Л.Н.Александрова, Н.П.Панов [и др.]. – Москва: Колос, 1982. – 496 с.
2. Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. - М.: Сельхозгиз, 1938. – 620 с.
3. Розанов Б.Г. Генетическая морфология почв. М.: 1975. – 293 с.
4. Шейн Е.В., Гончаров М.В. Агрофизика. Ростов-на-Дону: Феликс, 2006. 400 с.
5. <https://www.unccd.int/ru/news-stories/special-feature/witnessing-environmental-catastrophe-reflections-dried-aral-sea#>